

RELAÇÃO ENTRE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO

[Linguística, Letras e Artes, Volume 28 – Edição 135/JUN 2024 / 09/06/2024](#)

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.11529908

Fernanda da Silva Andrade

RESUMO:

Considerando que o termo “letramento” tem sido amplamente utilizado de maneira variada por profissionais da educação, nossa investigação teve como objetivo explorar os diferentes conceitos de letramento que circulam atualmente no contexto escolar. Isso foi feito com base nos princípios teórico-metodológicos da análise do discurso da abordagem francesa, assim como nas pesquisas de Tfouni relacionadas à alfabetização e letramento.

Para alcançar esse objetivo, realizamos entrevistas com professores e observamos aulas ministradas por eles, a fim de examinar se suas concepções de letramento estavam sendo efetivamente aplicadas no ensino da leitura e escrita. Uma das conclusões que obtivemos é que, no contexto escolar, o conceito de letramento frequentemente é utilizado como sinônimo de alfabetização. Isso leva à rotulagem dos alunos não-alfabetizados como “iletrados”, “ignorantes” e “analfabetos”. Essa abordagem foi criticada por nós, e em contraposição, apresentamos as propostas de alfabetização letrada e de um trabalho que considera a

leitura como um processo de atribuição de significado, indo além da mera decodificação de palavras. Esta pesquisa busca traçar a evolução dos conceitos de letramento e alfabetização ao longo das últimas duas décadas.

Durante esse período, observou-se um movimento em que a palavra e o conceito de letramento foram progressivamente criados, ao mesmo tempo em que a alfabetização perdeu parte de sua especificidade. Isso resultou em uma nova forma de fracasso escolar, em que os alunos demonstram um domínio precário da língua escrita em etapas ou séries em que esse domínio já deveria ter sido alcançado.

Exploramos as razões por trás dessa perda de especificidade no processo de alfabetização e propomos uma distinção clara entre alfabetização e letramento. Essa distinção visa preservar as características únicas de cada um desses processos, ao mesmo tempo em que reconhece sua interdependência e complementaridade.

Atualmente, estamos testemunhando tentativas de reinventar o processo de alfabetização. No entanto, essa reinvenção não implica um retorno aos paradigmas do passado, mas sim uma recuperação da singularidade da alfabetização em todas as suas dimensões, bem como sua integração efetiva com o processo de letramento.

Palavras-chave: ALFABETIZAÇÃO, LETRAMENTO, APRENDIZAGEM.

INTRODUÇÃO:

A literatura infantil desempenha um papel crucial no processo de alfabetização das crianças. Ela oferece oportunidades para as crianças se familiarizarem com a linguagem escrita, desenvolverem vocabulário, compreenderem a estrutura das histórias e se envolverem na prática da leitura em um ambiente acolhedor e lúdico. O letramento vai além da alfabetização e inclui a compreensão, o uso e a interpretação da linguagem escrita em contextos diversos. A literatura infantil

desempenha um papel importante no desenvolvimento do letramento das crianças. Em resumo, a literatura infantil desempenha um papel crucial na alfabetização e no letramento das crianças. Ela oferece uma maneira envolvente e significativa de desenvolver habilidades de leitura, compreensão de texto e apreciação literária, ao mesmo tempo em que promove o amor pela leitura desde cedo. Os métodos e conteúdos utilizados pelos educadores desempenham um papel importante na integração da literatura infantil no processo de ensino de alfabetização e letramento.

LITERATURA INFANTIL

A literatura infantil é um gênero literário dedicado à criação de obras literárias especificamente para crianças. Ela desempenha um papel importante no desenvolvimento das crianças, oferecendo histórias e textos que são adaptados às suas necessidades e interesses. Aqui estão alguns aspectos importantes da literatura infantil:

1. **Finalidade educacional e recreativa:** A literatura infantil tem a capacidade de educar, inspirar e entreter as crianças. Ela pode ensinar valores morais, transmitir conhecimentos, estimular a imaginação e fornecer às crianças uma visão do mundo ao seu redor.
2. **Diversidade de gêneros e formatos:** A literatura infantil abrange uma ampla variedade de gêneros, incluindo contos de fadas, fábulas, poesia, romances, livros ilustrados e não ficção. Isso permite que as crianças explorem diferentes tipos de narrativas e estilos de escrita.
3. **Ilustrações:** A maioria dos livros infantis é ricamente ilustrada, o que ajuda a atrair a atenção das crianças e a enriquecer a narrativa. As ilustrações desempenham um papel crucial na compreensão da história e no estímulo à imaginação das crianças.
4. **Desenvolvimento da linguagem:** A literatura infantil contribui para o

desenvolvimento da linguagem e da alfabetização das crianças. A exposição a diferentes palavras, estruturas de frase e estilos de escrita ajuda a expandir o vocabulário e a compreensão da língua.

5. **Exploração de temas e questões importantes:** A literatura infantil muitas vezes aborda temas relevantes para as crianças, como amizade, família, identidade, diversidade, tolerância e resolução de conflitos. Isso pode ajudar as crianças a entenderem melhor o mundo ao seu redor e a desenvolverem habilidades sociais e emocionais.

6. **Promoção da empatia:** A leitura de histórias que exploram as emoções e experiências de personagens pode promover a empatia nas crianças, ajudando-as a compreender as emoções dos outros e a se relacionarem com diferentes perspectivas.

7. **Criatividade e imaginação:** A literatura infantil incentiva a criatividade e a imaginação das crianças, permitindo que elas viajem para mundos fictícios, conheçam personagens extraordinários e explorem conceitos fantásticos.

8. **Inclusão:** A literatura infantil moderna esforça-se para ser inclusiva, representando uma diversidade de personagens, culturas e experiências. Isso ajuda as crianças a se verem refletidas nas histórias e a aprenderem sobre a diversidade do mundo.

9. **Leitura em família:** A leitura de livros infantis em família é uma atividade valiosa que fortalece os laços familiares e cria memórias compartilhadas.

Também incentiva o amor pela leitura desde cedo.

10. **Literatura clássica e contemporânea:** A literatura infantil inclui tanto obras clássicas atemporais, como “Alice no País das Maravilhas” de Lewis Carroll e “O Pequeno Príncipe” de Antoine de Saint-Exupéry, quanto obras

contemporâneas que abordam questões modernas e desafios enfrentados pelas crianças de hoje.

A literatura infantil desempenha um papel fundamental no crescimento e desenvolvimento das crianças, proporcionando-lhes oportunidades para aprender, imaginar e explorar o mundo de uma forma divertida e educativa. Ela é uma ferramenta valiosa para enriquecer a vida das crianças e promover o amor pela leitura. A participação do professor na literatura infantil desempenha um papel crucial no desenvolvimento das habilidades de leitura, compreensão, apreciação e interpretação das crianças. Os professores desempenham várias funções importantes relacionadas à literatura infantil:

1. **Seleção de livros:** Os professores muitas vezes selecionam os livros que serão lidos em sala de aula. Eles escolhem textos que são apropriados para a idade e o nível de leitura das crianças, bem como aqueles que são relevantes para os temas de estudo ou objetivos educacionais específicos.
2. **Leitura em voz alta:** A leitura em voz alta é uma prática fundamental na promoção da literatura infantil. Os professores leem histórias para as crianças, o que não apenas expõe as crianças a diferentes tipos de textos, mas também modela a fluência na leitura e a entonação apropriada.
3. **Discussão e análise:** Após a leitura de um livro, os professores frequentemente conduzem discussões em sala de aula para explorar a história, seus personagens, temas e lições. Isso ajuda as crianças a aprimorar suas habilidades de compreensão de leitura e a pensar criticamente sobre o material.
4. **Promoção do amor pela leitura:** Os professores desempenham um papel fundamental na promoção do amor pela leitura. Eles podem compartilhar suas próprias paixões literárias com os alunos, recomendar livros interessantes e criar um ambiente de sala de aula que incentiva a leitura voluntária.

5. Estímulo à criatividade e escrita: A literatura infantil muitas vezes inspira as crianças a escreverem suas próprias histórias. Os professores podem usar livros como ponto de partida para atividades de escrita criativa, onde as crianças podem desenvolver suas próprias histórias, personagens e cenários.
6. Apoio à alfabetização: A literatura infantil é uma ferramenta poderosa para apoiar a alfabetização emergente. Os professores usam livros para ensinar letras, sons, vocabulário e conceitos de leitura, ajudando as crianças a desenvolver as habilidades fundamentais de leitura.
7. Inclusão e diversidade: Os professores podem selecionar livros que refletem a diversidade de experiências e culturas, promovendo a compreensão e a empatia entre os alunos. Isso ajuda a criar um ambiente inclusivo e sensível às diferenças.
8. Avaliação do progresso: Os professores também usam a literatura infantil como uma ferramenta de avaliação. Eles podem avaliar o nível de compreensão e leitura das crianças por meio de perguntas e discussões após a leitura de um livro.
9. **Integração curricular:** Os professores muitas vezes incorporam a literatura infantil em suas aulas, relacionando os livros às áreas de estudo em outras disciplinas, como história, ciências ou matemática.
10. **Parceria com os pais:** Os professores podem envolver os pais na promoção da literatura infantil, incentivando a leitura em casa e compartilhando estratégias para apoiar o desenvolvimento da leitura.

Em resumo, os professores desempenham um papel essencial na promoção da literatura infantil e no desenvolvimento das habilidades de leitura e apreciação literária das crianças. Eles são responsáveis por criar um ambiente de aprendizado rico em livros, histórias e discussões que enriqueçam a experiência literária das crianças e as preparem para se tornarem leitores competentes e críticos.

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO

A alfabetização e o letramento são conceitos essenciais na educação, especialmente no processo de desenvolvimento da linguagem e da habilidade de leitura e escrita. Embora frequentemente usados juntos, eles têm significados distintos:

1. Alfabetização:

A alfabetização refere-se ao processo de aprender e dominar o sistema alfabético de escrita, ou seja, aprender as letras do alfabeto, seus sons correspondentes (fonemas) e como combiná-los para formar palavras. A alfabetização é um estágio fundamental no desenvolvimento da leitura e da escrita e geralmente ocorre nos primeiros anos da escolaridade ou até mesmo antes, com a pré-alfabetização. Ela envolve aspectos técnicos, como decodificação (tradução de letras em sons) e codificação (tradução de sons em letras).

2. Letramento:

O letramento vai além da alfabetização e se refere à capacidade de compreender, usar e interpretar a linguagem escrita em contextos diversos. Isso inclui a habilidade de ler, escrever e interpretar textos, bem como compreender seu propósito, estrutura e significado em diferentes situações sociais e culturais. O letramento envolve a aplicação prática das habilidades de leitura e escrita em situações do cotidiano, como ler um jornal, preencher um formulário, escrever um e-mail ou compreender um contrato.

Aqui estão algumas características e aspectos importantes de ambos os conceitos:

- **Alfabetização** é mais focada nas habilidades técnicas e mecânicas de leitura e escrita, como decifrar palavras e entender os princípios do sistema alfabético.

- **Letramento**, por outro lado, envolve uma compreensão mais ampla e contextualizada da linguagem escrita. Isso inclui a capacidade de inferir significados a partir do contexto, analisar textos criticamente, reconhecer diferentes tipos de textos e gêneros, e usar a linguagem escrita para se comunicar eficazmente em diferentes contextos.
- Ambos os conceitos são interdependentes. A alfabetização fornece a base técnica necessária para o letramento, enquanto o letramento dá significado e propósito à alfabetização.
- O letramento também está relacionado às práticas culturais e sociais. O que é considerado letramento pode variar em diferentes culturas e contextos sociais, e as práticas de letramento podem evoluir com o tempo devido às mudanças tecnológicas e sociais.
- O desenvolvimento bem-sucedido da alfabetização e do letramento é crucial para o sucesso acadêmico e profissional, bem como para a participação efetiva na sociedade.
- O papel dos educadores é fundamental no apoio tanto à alfabetização quanto ao letramento, pois eles ajudam os alunos a adquirirem as habilidades de leitura e escrita e a aplicá-las de maneira significativa em suas vidas.
- A promoção do letramento não se limita apenas ao ambiente escolar, mas deve se estender às experiências de leitura e escrita em casa, na comunidade e na sociedade em geral.

Em resumo, a alfabetização e o letramento são conceitos essenciais para a compreensão e o uso efetivo da linguagem escrita. Ambos desempenham um papel fundamental na educação e no desenvolvimento de indivíduos capazes de ler, escrever e compreender a linguagem escrita de maneira significativa e funcional em diversos contextos.

CONTEÚDOS E MÉTODOS

Conteúdo e métodos são dois elementos inter-relacionados que desempenham um papel fundamental no processo de ensino e aprendizado em sala de aula. Eles se referem ao que é ensinado (conteúdo) e como é ensinado (métodos). Aqui está uma visão geral desses dois aspectos:

Conteúdo em Sala de Aula:

1. **Objetivos de Aprendizado:** O conteúdo em sala de aula é projetado com base em objetivos de aprendizado específicos. Esses objetivos podem incluir a aquisição de conhecimentos, habilidades, atitudes e competências em uma variedade de áreas, desde matemática e ciências até línguas, artes e estudos sociais.
2. **Currículo:** O currículo é o conjunto de tópicos, conceitos e habilidades que os alunos devem aprender em um determinado período de tempo. O currículo é frequentemente baseado em padrões ou diretrizes educacionais estabelecidos pelo sistema de ensino ou pelo governo.
3. **Seleção de Conteúdo:** Os educadores escolhem cuidadosamente o conteúdo com base na relevância para os objetivos de aprendizado, na idade e no nível de desenvolvimento dos alunos e nas metas educacionais gerais.
4. **Desenvolvimento de Habilidades e Competências:** O conteúdo inclui não apenas fatos e informações, mas também o desenvolvimento de habilidades essenciais, como pensamento crítico, resolução de problemas, comunicação, colaboração e criatividade.
5. **Variedade de Conteúdo:** O conteúdo em sala de aula deve ser variado e abranger uma ampla gama de tópicos para fornecer aos alunos uma educação abrangente e equilibrada.

Métodos em Sala de Aula:

- 1- **Estratégias de Ensino:** Os métodos de ensino referem-se às estratégias, técnicas e abordagens utilizadas pelos professores para apresentar o conteúdo aos alunos. Isso pode incluir palestras, discussões em grupo, atividades práticas, projetos, uso de tecnologia educacional, entre outros.
- 2- **Adaptação ao Público-Alvo:** Os educadores devem adaptar seus métodos de ensino com base nas características dos alunos, incluindo idade, nível de desenvolvimento, estilo de aprendizado e necessidades individuais.
- 3- **Engajamento dos Alunos:** Métodos eficazes envolvem os alunos no processo de aprendizado, tornando as aulas interessantes, interativas e relevantes para suas vidas.
- 4- **Avaliação e Feedback:** Os métodos de ensino também incluem a avaliação do progresso dos alunos e o fornecimento de feedback construtivo. Isso ajuda os educadores a adaptar sua abordagem de ensino e os alunos a melhorarem seu desempenho.
- 5- **Inclusão e Diversidade:** Os educadores devem adotar métodos que considerem a diversidade dos alunos, incluindo aqueles com necessidades especiais, garantindo que todos tenham oportunidades iguais de aprender.
- 6- **Tecnologia e Recursos:** A tecnologia desempenha um papel crescente nos métodos de ensino, fornecendo acesso a recursos digitais, plataformas de aprendizado online e ferramentas interativas.
7. **Metodologias de Ensino Ativas:** Abordagens como a aprendizagem baseada em problemas, a aprendizagem colaborativa e a aprendizagem autodirigida enfatizam a participação ativa dos alunos e o desenvolvimento de habilidades de pensamento crítico.

8. Aprendizado ao Longo da Vida: Os métodos de ensino também devem incentivar o desenvolvimento de habilidades de aprendizado ao longo da vida, capacitando os alunos a continuar aprendendo e se adaptando em um mundo em constante mudança.

Em resumo, conteúdo e métodos são componentes interdependentes do ensino em sala de aula. Um conteúdo bem selecionado e métodos eficazes de ensino são essenciais para facilitar o aprendizado dos alunos e alcançar os objetivos educacionais. O papel do educador é equilibrar esses elementos para criar uma experiência de aprendizado eficaz e enriquecedora. A partir de nossos atos de avaliação e também de denúncias, esperamos que os sistemas computacionais diagnosticam a qualidade do serviço prestado e dos conteúdos disponibilizados, e que esse diagnóstico dispare ações como retirar os aproveitadores do sistema, melhorando e garantindo a qualidade da prestação do serviço e dos conteúdos disponibilizados. A avaliação dos usuários serve para melhorar o sistema e mantê-lo funcionando adequadamente.

Assim também precisa ser na Educação: a avaliação deve servir para melhorar o sistema educacional como um todo, manter e garantir a qualidade do processo formativo (avaliação formativa); não serve apenas para certificar o aprendizado do estudante, não podemos confundir avaliação com exame – ver o primeiro dos [“Cinco equívocos sobre avaliação da aprendizagem”](#) (PIMENTEL; CARVALHO, 2021).

Avaliação na educação serve para investigar o que pode ser melhorado: a metodologia de ensino, as situações de aprendizagem, os projetos propostos, a conversação em aula, a relação entre os participantes, as condições materiais de estudo-ensino e com um diagnóstico, podemos tomar providências objetivando um melhoramento. Por exemplo, se a dificuldade for do estudante individualmente, podemos buscar meios para a sua recuperação ao longo do curso; mas se vários alunos da turma estiverem com dificuldades, talvez a metodologia de ensino precise ser repensada.

Se as práticas da cibercultura nos inspiram a (re)pensar nossas práticas didático-pedagógicas, então a avaliação nas redes sociais é exemplar para refletirmos sobre algumas possibilidades de reconfiguração da avaliação da aprendizagem. Organizamos as nossas reflexões no quadro a seguir; elas justificam a maior parte dos princípios da avaliação para aprendizagem na educação online apresentados na próxima seção.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante a elaboração desta monografia, foram investigados conceitos de diversos autores relacionados à alfabetização e letramento. É importante destacar que esses processos têm início antes mesmo do nascimento de uma criança e estão intrinsecamente ligados à sua integração na sociedade. Desde o período intrauterino, o bebê começa a perceber estímulos como a fala dos adultos, movimentos, histórias contadas e músicas. À medida que a criança cresce e se desenvolve, a interação com os adultos contribui para sua formação e inserção no tempo e no espaço que a rodeia. Gradualmente, ela começa a compreender suas necessidades básicas e a atribuir significado a objetos e ações por meio da oralidade.

Essa perspectiva de leitura do mundo se baseia na ideia de que, mesmo antes de aprenderem a ler e escrever formalmente, as crianças compreendem o sentido de suas necessidades cotidianas. Através da interação com adultos, elas começam a reconhecer a nomenclatura das coisas e objetos, dando os primeiros passos em direção à expressão verbal.

O objetivo central desta monografia é compreender a finalidade da Educação Infantil e como o letramento pode ser incorporado nesse contexto. A Educação Infantil proporciona um ambiente onde a leitura é introduzida de maneira lúdica, por meio de atividades como brincadeiras, jogos e contação de histórias, com o propósito de despertar o interesse das crianças pelo mundo das letras. Portanto, a Educação Infantil é

considerada um ambiente letrado, onde as letras estão presentes nas salas de aula e no planejamento educacional, ajudando as crianças a conhecer e reconhecer os princípios éticos, políticos e estéticos.

A Base Nacional Curricular Comum estabelece campos de experiência que enriquecem o desenvolvimento das crianças por meio de vivências e experiências. No entanto, é importante destacar que a alfabetização formal não deve ser enfatizada na Educação Infantil, uma vez que alfabetizar nessa etapa não acelera o desenvolvimento da leitura e escrita, mas sim interfere na curiosidade natural que deve ser estimulada nesse período.

Compreendendo que a alfabetização formal ocorre nos anos iniciais do Ensino Fundamental, propõe-se a perspectiva de “alfabetizar letrando”. Isso significa que a alfabetização envolve não apenas aprender a ler e escrever, mas também aplicar essas habilidades em práticas sociais de leitura e escrita relevantes para o contexto social dos alunos. O papel do educador é mostrar aos alunos que a leitura e escrita são habilidades essenciais para sua formação como cidadãos na sociedade, destacando que essas habilidades não são apenas para a escola ou para o educador, mas sim para a construção individual e a participação ativa no mundo cotidiano.

Esta monografia serve como um exercício para que educadores repensem sua abordagem na Educação Infantil, evitando a antecipação da alfabetização, o que pode prejudicar o processo de desenvolvimento da leitura e escrita. É essencial que educadores e escolas reflitam sobre o currículo nessa etapa, estabelecendo metas e objetivos que promovam o letramento e incentivem as crianças a se envolverem no mundo da leitura e escrita de maneira natural e motivada.

REFERÊNCIA:

BRASLAVSKY, Berta. O método: panaceia, negação ou pedagogia? Cadernos de Pesquisa. São Paulo: Fundação Carlos Chagas. n. 66, p. 41-48,

ago. 1988.

BRASLAVSKY, Berta. Primeiras letras, primeiras lecturas? Una introducción a la alfabeti-zación temprana. Buenos Aires: Fondo de Cultura Econômica, 2004.

BRESSON, François. A leitura e suas dificuldades. In: CHARTIER, Roger (Org.). Práticas de leitura. São Paulo: Estação Liberdade, 1996. p. 25-34.

CHARTIER, Anne-Marie; HÉBRARD, Jean. Método silábico e método global: alguns esclarecimentos históricos. História da Educação. Pelotas: Editora da UFPel, v. 5, n. 10, p.141-154, out. 2001.

FERREIRO, Emília; TEBEROSKY, Ana. Psicogênese da língua escrita. Porto Alegre: Artes Médicas, 1985. FRADE, Isabel Cristina Alves da Silva. Mudança e resistência à mudança na escola pública: análise de uma experiência de alfabetização “construtivista”. 1993.

PERES, Eliane e Porto, Gilceane. A produção e a circulação do método global de ensino da leitura no Rio Grande do Sul (décadas de 40-70).

LEAHY, Cyanna. Espaços e Tempos da Educação. Ensaio. Rio de Janeiro: Edições Autorais, 2004. p. 26-40. 43

SOARES, Gilda Rizzo. Estudo comparativo dos métodos de ensino da leitura e da escrita. 4 ed. Rio de Janeiro: Papelaria América Editora, 1986.

SOARES, Magda. As muitas facetas da alfabetização. Cadernos de Pesquisa. São Paulo: Fundação Carlos Chagas, n. 52, p.19-24, fev. 1985.

SOARES, Magda. Alfabetização: em busca de um método? Educação em Revista. Belo Horizonte: Faculdade de Educação da UFMG, n. 12. p. 44-50, dez. 1990.

SOARES, Magda. Letramento: um tema em três gêneros. Belo Horizonte: CEALE/Autêntica, 2001.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expanded. Venha fazer parte de nosso time de

medida que
reflete o número
médio de
citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

revisores
também!